

Daten sind Daten sind Daten sind Daten

Zu den Auswirkungen datengestützter Analysen auf Forschungsinfrastrukturen und Datenverständnis in der Medienwissenschaft

Matuszkiewicz, Kai

kai.matuszkiewicz[at]uni-marburg.de

Philipps-Universität Marburg, Deutschland

Zusammenfassung: Das Poster möchte illustrieren, welche Rolle Forschungsinfrastrukturen wie Fachrepositorien in der digitalen Transformation der Medienwissenschaft spielen. Hierbei ist es nicht nur essentiell, dass Forschungsinfrastrukturen wissenschaftsgetrieben entwickelt werden, um auf deren Bedarfe mit neuen Dienstleistungen reagieren zu können, darüber hinaus ist es notwendig, dass sich diese Forschungsinfrastrukturen aktiv an diesem fachlichen Aushandlungsprozess beteiligen und ihn mitgestalten. Dies betrifft insbesondere Daten und wie die Arbeit mit diesen die Medienwissenschaft methodisch und praxeologisch verändert. Mit dem Poster soll aufgezeigt werden, was dies konkret für ein Fachrepositorium in der Medienwissenschaft sowie die medienwissenschaftliche Auffassung von Daten bedeutet.

Durch die digitale Transformation werden Repositorien zu zentralen Akteur:innen der Wandlungsprozesse durch Open Science, auf die sie nicht nur reagieren sollten, sondern die sie proaktiv mitgestalten müssen, wollen sie zukünftig nicht nur passiv als Container von Daten fortbestehen.¹ Dies gilt in besonderem Maße für Fachrepositorien, die einen starken Bezug zu ihrer Community unterhalten, indem sie sich am Community-Building des Faches hinsichtlich der Gestaltung und Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen beteiligen, umso wissenschaftsgetriebenen Ansätzen der Infrastrukturentwicklung zu entsprechen. Dementsprechend sind Fachrepositorien auch in die Diskurse ihrer Disziplinen eingebunden, die den Wandel von wissenschaftlichen Arbeitspraktiken im Zuge der digitalen Transformation und einer damit zusammenhängenden zunehmenden Verbreitung von Open-Science-Praktiken betreffen.

Einer dieser Diskurse dreht sich in der Medienkulturwissenschaft, die zu großen Teilen immer noch von einem hermeneutischen Selbstverständnis geprägt ist, um die Frage der Forschungsdaten. Forschungsdaten sind hierbei zumeist ein umstrittener Gegenstand.

¹ Vgl. dazu Matuszkiewicz 2022.

Dies liegt daran, dass sie sich terminologisch (nur) schwer fassen lassen, vermeintlich nicht den fachlichen und gegenständlichen Besonderheiten der Medienwissenschaft als Geisteswissenschaft entsprechen oder ihre Relevanz bzw. Existenz gar bestritten wird.² Den Betreiber:innen von Forschungsinfrastrukturen wie Fachrepositorien stellt sich dies aber nicht nur als theoretische, fachlich spannende Auseinandersetzung aus verschiedenen Perspektiven dar, sondern provoziert durch die Notwendigkeit praktischer Umsetzungen Reaktionen hierauf, die oftmals zeitnah und pragmatisch erfolgen müssen. Ein Fachrepositorium, das die Neuausrichtung der Arbeitspraktiken seiner Disziplin mitgestalten möchte, muss dies aber nicht nur als Herausforderung sehen, sondern kann es als Chance der fachlichen Weiterentwicklung begreifen.

Dies bedeutet, Forschungsdaten in das Fachrepositorium aufzunehmen, es eröffnet aber noch weitere Möglichkeiten, indem man den Datencharakter von Entitäten in den Mittelpunkt rückt, die per se keine Forschungsdaten sind. Publikationen und Metadaten lassen sich z. B. selbst zu Forschungsdaten im Zuge fachhistorischer datengestützter Analysen machen. Das medienwissenschaftliche Fachrepositorium *media/rep*³ führt deshalb in Kooperation mit dem Projekt Digital Cinema-Hub⁴ eine fachgeschichtliche Fallstudie durch, in dem die jüngere medienwissenschaftliche Fachhistorie im deutschsprachigen Raum datengestützt untersucht wird. Das Poster möchte konkrete Einblicke in die fachgeschichtliche Fallstudie und die wissenschaftsgetriebene Infrastrukturentwicklung sowie deren wechselseitige Bezüge geben. Darüber hinaus soll aber insbesondere reflektiert werden, welche Anforderungen sich hieraus an ein Repositorium ergeben und somit aufgezeigt werden, wie derartige Anwendungsfälle zur wissenschaftlichen Infrastrukturentwicklung beitragen können. Hierdurch sollen auch Hinweise zur Gestaltung wissenschaftlicher Forschungsdateninfrastrukturen gegeben werden. Vielversprechend sind solche Unterfangen, werden Forschungsinfrastrukturen letztlich hierdurch zu Untersuchungsgegenständen⁵ und erlauben zugleich eine Fokussierung auf Daten als Forschungsdaten, deren Status nicht aus sich selbst heraus bestimmt wird, sondern sich durch situative Funktionalisierungen ergibt.

² Vgl. zu Daten in den Geisteswissenschaften Drucker 2011 sowie Gitelman 2013.

³ <https://mediarep.org/> (21.04.2023).

⁴ <https://www.uni-marburg.de/de/fb09/medienwissenschaft/forschung/forschungsprojekte/dici-hub> (21.04.2023).

⁵ Vgl. Kammerer 2020.

Bibliografie

Drucker, Johanna, "Humanities Approaches to Graphical Display," *Digital Humanities Quarterly* 5 (2011).
<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>.

Gitelman, Lisa, *Raw Data Is an Oxymoron* (Boston: The MIT Press, 2013), <https://doi.org/10.7551/mitpress/9302.001.0001>.

Kammerer, Dietmar, "Nicht nur suchen und finden, sondern entdecken und erforschen. Über das Open-Access-Repository media/rep/ als Werkzeug medienwissenschaftlicher Forschung," *Open-Media-Studies-Blog. Zeitschrift für Medienwissenschaft*, December 14, 2020. <https://zfmedienwissenschaft.de/online/open-media-studies-blog/nicht-nur-suchen-und-finden-sondern-entdecken-und-erforschen>

Matuszkiewicz, Kai, "Eine Frage der Einstellung. Von Repositorien, Fächern und Menschen im Zuge der digitalen Transformation," *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* 9 (2022).
<https://doi.org/10.5282/o-bib/5846>